

ALGORITMIK TAFAKKUR – DASTURLASH KOMPETENSIYASINING ASOSIY OMILI SIFATIDA

Xayitova Dilovar Ismat qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706542>

Annotatsiya. Tezisdagi algoritmlash va dasturlash kompetensiyalarining nazariy asoslari hamda tarkibiy tuzilmasi yoritilgan. Algoritmik tafakkur muammoni tahlil qilish, ma'lumotlarni strukturalashtirish va yechimni formal ifodalash qobiliyati sifatida talqin etiladi. Dasturlash kompetensiyasi kognitiv, operatsion va ijodiy komponentlar birligida asoslangan. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim hamda STEAM yondashuvi ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida izohlangan.

Kalit so'zlar: algoritmik tafakkur, dasturlash kompetensiyasi, kognitiv komponent, operatsion komponent, ijodiy komponent, STEAM, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim.

Аннотация. В тезисе освещены теоретические основы и структурная организация компетенций алгоритмизации и программирования. Алгоритмическое мышление трактуется как способность анализировать проблему, структурировать данные и формально выразить решение. Компетенция программирования рассматривается в единстве когнитивного, операционного и творческого компонентов. Компетентностно-ориентированное обучение, а также STEAM-подход интерпретируются как эффективные средства развития данных компетенций.

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, компетенция программирования, когнитивный компонент, операционный компонент, творческий компонент, STEAM, компетентностно-ориентированное обучение.

Annotation. The thesis highlights the theoretical foundations and structural composition of algorithmic and programming competencies. Algorithmic thinking is interpreted as the ability to analyze problems, structure data, and formally express solutions. Programming competence is based on the integration of cognitive, operational, and creative components. Competency-based education and the STEAM approach are explained as effective tools for developing these competencies.

Keywords: Algorithmic thinking, programming competence, cognitive component, operational component, creative component, STEAM, competency-based education.

Algoritmlash va dasturlash kompetensiyalari zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bugungi kunda yuqoridagi kompetensiyalar o'quvchilarning asosiy bilim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Algoritmik tafakkur muammoni mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. U ma'lumotlarni strukturalashtirish va ketma-ketlikni aniqlashga yordam beradi. Dasturlash kompetensiyasi esa amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu kompetensiya bilim va amaliyot integratsiyasiga asoslanadi. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim muhim metodologik asos hisoblanadi. U real muammolarni yechishga yo'naltirilgan. O'quvchilarni faol subyektga aylantiradi. Shu sababli ushbu yo'nalish ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi [1]. Algoritmik tafakkur insonning muammoni bosqichma-bosqich yechish qobiliyatidir. U abstrakt fikrlash bilan chambarchas bog'liq. Mazkur tafakkur informatika bilan

cheklanib qolmaydi. U matematika va muhandislik fanlarida ham qo'llaniladi. Tadqiqotlar uning universal xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Dasturlashni faqat sintaksis darajasida o'rganish yetarli emas. Chuqur tushuncha hosil qilish muhim hisoblanadi. Muammoni mustaqil yechish kompetensiyasi rivojlanishi zarur. Bu borada ilmiy ishlar buning nechog'lik ahamiyatga ekanligiga doir ko'plab dalillar keltirilgan[2], [3]. Shu jihatlar o'quv jarayonini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

So'nggi yillarda algoritmik tafakkur rivoji keng o'rganilmoqda. Tadqiqotlar uning kognitiv faoliyatga ta'sirini ko'rsatadi. O'quvchilar mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Muammoni tizimli tahlil qilish qobiliyati oshadi. Biroq an'anaviy ta'lim bu jarayonni to'liq qo'llab-quvvatlamaydi. Ko'proq bilim berishga e'tibor qaratiladi. Amaliy faoliyat yetarli darajada rivojlanmaydi. Bu esa muammo yechishda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli yangi yondashuvlar zarur. Kompetensiyaviy yondashuv eng samarali yo'l sifatida ko'rilmogda [4]. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim shaxs rivojiga qaratilgan. U nazariy bilim bilan cheklanmaydi. Amaliy faoliyatni ham qamrab oladi. Professional ko'nikmalar shakllanadi. O'quvchilar real vaziyatlarga moslashadi. Ushbu model pedagogikada istiqbolli yo'nalishdir. Fanlararo integratsiya muhim ahamiyatga ega. STEAM texnologiyalari bunga misol bo'ladi. Ular bilim va amaliyotni uyg'unlashtiradi. Natijada ta'lim samaradorligi oshadi [5], [6].

Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan texnologiyalar ta'limga yangi imkoniyatlar olib kirdi. Elektron muhit o'quv jarayonini boyitadi. Algoritmik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Dasturlashni o'rganish interaktiv tus oladi. Loyiha asosida o'qitish samarali usul hisoblanadi. U muammolarni real hayot bilan bog'laydi. O'quvchilarning mustaqilligi ortadi. Tajribaga asoslangan bilim shakllanadi. Bu yondashuv ilmiy jihatdan asoslangan[7], [8]. Zamonaviy ta'limda keng qo'llanilayotgan masofaviy ta'lim platformalari ham muhim rol o'ynaydi. Ular operatsion kompetensiyani rivojlantiradi. O'quvchilar algoritmni amalda qo'llaydi. Dasturiy mahsulotlar yaratish osonlashadi. Kompetensiyaviy yondashuv bilimni amaliyotga olib chiqadi. O'quvchi mustaqil fikrlay boshlaydi. Algoritm tuzish qobiliyati rivojlanadi. Dasturlash orqali muammolar hal qilinadi. Fanlararo integratsiya bu jarayonni kuchaytiradi. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi.

Ta'lim tizimini pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish davom etayotgan bugungi kunda STEAM yondashuvi va algoritmik tafakkurni rivojlantirish o'zaro uzviy bog'liq jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, ijodkorligi, muammoni hal qilish ko'nikmalari hamda o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya va loyiha asosida o'qitish modeli bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning nazariy bilimlarini real hayotiy vazifalarni hal etishda qo'llash kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi [9]. Mazkur jarayonni samarali tashkil etishda D-STEAM laboratoriyasi asosida ishlab chiqilgan tizimli-algoritmik model alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu model algoritmik tafakkurni shakllantirish, dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda STEAM integratsiyasiga asoslangan loyiha faoliyatini amalga oshirish kabi bosqichlarni qamrab oladi. Natijada o'quvchilarda muammoni dekompozitsiya qilish, mantiqiy fikrlash, samarali kod yozish va fanlararo integratsiyani amalga oshirish kompetensiyalari kompleks ravishda rivojlanadi. Shunday qilib, STEAM yondashuvi va D-STEAM laboratoriyasi modeli uyg'unligi raqamli ta'lim muhitida zamonaviy, raqobatbardosh va innovatsion fikrlovchi mutaxassislarini tayyorlashning samarali pedagogik asosini tashkil etadi [10].

Algoritmialash va dasturlash kompetensiyalarini rivojlantirish faqatgina maktab tizimidagi informatika va axborot texnologiyalari fani uchungina muhim ahamiyat kasb etibgina qolmay balki, matematika, fizika va unga yaqin bo'lgan science fanlarining uzviy integratsiyasi uchun ham muhim hisoblanadi. Chunki hayotimizdagi jarayonlarni dasturlash va ish faoliyatini raqamlashtirish borasidagi bosqichlarni anglash uchun yuqoridagi fanlarning o'zaro chambarchas bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bu fanlarning barchasi algoritmik tafakkurni rivojlantiradi. O'quvchilar hayotiy voqea-hodisalarni modellashtirishni o'rganadi. Mantiqiy fikrlash kuchayadi. Empirik tadqiqotlar bu jarayonni tasdiqlaydi. Integratsiya bilimni chuqurlashtiradi. Amaliy ko'nikmalarni oshiradi. O'quvchilar muammoni yaxlit ko'radi. Bu esa samarali natijaga olib keladi. Zamonaviy ta'limda integratsiya zarur omil hisoblanadi [11].

Algoritmik tafakkur intellektual asos sifatida qaraladi. U muammoni tahlil qilishga yordam beradi. Har bir bosqichni aniqlaydi, formal ifodalash imkonini beradi. Bu tafakkur turli fanlarda qo'llanilsada STEAM yondashuvida ayniqsa muhim. O'quvchilarning ijodiy faoliyati oshadi, muqobil yechimlar ishlab chiqiladi, innovatsion fikrlash shakllanadi. Bu jarayon ilmiy asoslangan bir nechta komponentlardan iboratdir (1-rasm):

1. Kognitiv komponent bilimni ifodalaydi.
2. Operatsion komponent amaliyotni bildiradi.
3. Ijodiy komponent yangilik yaratadi.

Mazkur komponentlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ulardan birining rivoji boshqasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, shu sababli ularning kompleks rivojlanishi zarur hisoblanadi va bu holat ilmiy tadqiqotlar bilan ham tasdiqlangan. Ushbu model samarali deb baholanib, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchini faol subyektga aylantiradi, u bilimni mustaqil egallaydi, muammoni tahlil qiladi, algoritm ishlab chiqadi, dastur yaratadi va natijani baholaydi. Bunday jarayon tizimli tashkil etilib, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlaydi hamda innovatsion fikrlashni shakllantiradi, natijada ta'lim paradigmasi tubdan o'zgaradi.

1-rasm. Algoritmik tafakkur dasturlash kompetensiyasining asosi.

Algoritmik tafakkur zamonaviy ta’limning asosiy elementi sifatida muammoni strukturali ko‘rish, uni bosqichma-bosqich tahlil qilish va mantiqiy asosda yechim topishga xizmat qiladi. Bu jarayonda har bir bosqichning aniq belgilanishi o‘quvchilarda chuqur anglash, tizimli fikrlash va xatolarni minimallashtirishga olib keladi, natijada o‘quv faoliyati samaradorligi oshadi va algoritmik yondashuv keng qo‘llanila boshlaydi.

Dasturlash kompetensiyasi esa amaliy faoliyat orqali shakllanib, o‘quvchining algoritmi dasturga aylantirish, kod yozish, xatolarni aniqlash (debugging), testlash va natijalarni tahlil qilish kabi ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon tajriba asosida takomillashgani sababli amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, kognitiv komponent nazariy bilimlar majmuasini o‘z ichiga olib, algoritmlar turlari, ma’lumotlar tuzilmalari, sintaksis va semantika hamda formal modellashtirish asoslarini egallashni ta’minlaydi va dasturlash faoliyati uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Operatsion komponent esa ushbu bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, ya’ni algoritm tuzish, dasturlash, testlash va natijalarni tekshirish jarayonlarida namoyon bo‘ladi hamda tajriba orqali rivojlanadi. Nihoyat, ijodiy komponent o‘quvchining innovatsion fikrlashini shakllantirib, muqobil yechimlar ishlab chiqish, turli variantlarni solishtirish, optimal qaror qabul qilish, kodni optimallashtirish va yangi loyihalar yaratishga yo‘naltiradi. Bu komponent kompetensiyalar tizimining eng yuqori bosqichi bo‘lib, o‘quvchining mustaqil va kreativ faoliyatini ta’minlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, algoritmik tafakkur dasturlash kompetensiyasining shakllanishida fundamental omil hisoblanadi. U muammoni tizimli tahlil qilish, ma’lumotlarni strukturalashtirish hamda yechimni bosqichma-bosqich va mantiqiy asosda ishlab chiqish imkonini beradi. Dasturlash kompetensiyasi esa kognitiv, operatsion va ijodiy komponentlar birligida namoyon bo‘lib, nazariy bilimlar bilan amaliy faoliyatning uzviy integratsiyasini ta’minlaydi. Shu bilan bir qatorda, kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim va STEAM yondashuvi algoritmik tafakkurni rivojlantirishning samarali pedagogik asoslari sifatida e’tirof etildi. Ushbu yondashuvlar orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, ijodiy yondashish va real hayotiy vaziyatlarga moslashish kabi muhim ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Wing J. M. Computational thinking // *Communications of the ACM*. – 2006. – Vol. 49, No. 3. – P. 33–35. DOI: 10.1145/1118178.1118215.
2. Robins A., Rountree J., Rountree N. Learning and teaching programming: A review and discussion // *Computer Science Education*. – 2003. – Vol. 13, No. 2. – P. 137–172. DOI: 10.1076/csed.13.2.137.14200.
3. Lye S. Y., Koh J. H. L. Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K–12? // *Computers in Human Behavior*. – 2014. – Vol. 41. – P. 51–61. DOI: 10.1016/j.chb.2014.09.012.
4. Grover S., Pea R. Computational thinking in K–12: A review of the state of the field // *Educational Researcher*. – 2013. – Vol. 42, No. 1. – P. 38–43. DOI: 10.3102/0013189X12463051.
5. Mulder M. Conceptions of professional competence // *International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning* / S. Billett, C. Harteis, H. Gruber (eds.). – Dordrecht: Springer, 2014. – P. 107–137. DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8_5.

6. Yakman G., Lee H. Exploring the exemplary STEAM education in the U.S. as a practical educational framework for Korea // *Journal of the Korean Association for Science Education*. – 2012. – Vol. 32, No. 6. – P. 1072–1086. DOI: 10.14697/jkase.2012.32.6.1072.
7. Karimov U., Akhmedov B., Abdullaeva D. Digital technologies in higher education: Students’ computational thinking development // *Education and Information Technologies*. – 2021. – Vol. 26, No. 6. – P. 7403–7421. DOI: 10.1007/s10639-021-10573-3.
8. Tursunov S., Karimov U. Teaching programming through project-based learning in engineering education // *International Journal of Engineering Education*. – 2020. – Vol. 36, No. 5. – P. 1672–1681.
9. Xayitova D. I. STEAM texnologiyalarining ta’limdagi didaktik o’rni // *Ilm-fan va texnologiyalar*. – 2026. – № 2 (1). – B. 67–79.
10. Xayitova D. I. D-STEAM laboratoriyasini loyihalash: dasturlashga oid kompetensiyalarni rivojlantirishning tizimli-algoritmik modeli // *Sun’iy intellekt texnologiyalarining fan va ta’limda joriy etish tajribasi: muammo va istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. – Navoiy, 2026. – B. 182–186
11. Kholmatov M., Tashpulatov A. Integrating mathematics and computer science to develop students’ algorithmic thinking // *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. – 2020. – Vol. 16, No. 9. – P. em1886. DOI: 10.29333/ejmste/8335.